

three Seleucid rulers:

Seleucus II (246 – 225 BC)

Seleucus III (225 – 222 BC)

Antiochus III (222 – 187 BC)

G.R.F. ASSAR (25-06-2007) grfa123@tiscali.co.uk
92 Thirlestane Road, EDINBURGH EH9 1AS (Royaume-Unis)

46) Notes de lecture : la Malédiction d'Agadé – Ayant été amené, dans le cadre de mon enseignement, à retravailler la *Malédiction d'Agadé*, je livre dans cette note les principales modifications à la traduction que j'ai publiée voilà plus de vingt ans (RA 78 [1984] 99-121). Même si je ne le précise normalement pas dans les pages qui suivent, j'aimerais relever ici que je suis revenu plus d'une fois à l'interprétation de J.S. Cooper (*The Curse of Agade*, 1983 ; désormais Cooper, CA), que j'avais rejetée à tort.

L.1. « tel le taureau céleste ». **L. 8.** « immense "gynécée" ». **L. 10.** « à neuf » (gibil₍₄₎-bi). **L. 17.** « pour faire affluer les gens dans les places de fête » soulève deux problèmes : 1) SIG₇ (B pl. de til₃, probabl. še_x ou si₁₂) n'a pas de finale en -g (cf. le fréquent sila-a SIG₇-a à Ur III)¹. 2) ki izim-ma est une relation génitive (IS 3:39 ; ITT 3, 5280 i 10 ; NATN 695:3 ; nom de champ dans AnOr. 1, 309:9 ; MVN 14, 514 rev. 7 ; NATU 1, 32 ii 11 et iii 1 ; Gomi, *Orient* 21, 1 sq., BM 105334 ii 12 et iii 1 ; Langdon, RA 19, 192 n° 3:5 ; SACT 2, 130:2 ; TENS 226:3²). La seule traduction respectant la grammaire est « pour faire verdoyer les places de fête, (tout) le pays », mais elle n'est sémantiquement pas très convaincante. **L. 18.** « pour que les connaissances mangent en commun » (interprétation traditionnelle) ; lu₂ zu-k pourrait être un génitif sans régent (« celui des connaissances » = « celui qui a des connaissances »). **L. 19.** « tels des oiseaux rares » (mušen nu-zu-gen₇) ; comp. M. Civil, *AulOr.-S* 22 (2006) 126 sq. B₂:6' et comm. p. 128. **L. 21.** « immenses aurochs cornus » ou « immenses éléphants ». **L. 23.** « à la longue laine » (interprétation traditionnelle) ; contrairement à ce que j'affirmais dans *ELS* 203, les participes intrans. en -Ø sont loin d'être rares. **L. 24.** « ne dormait pas ». **L. 28.** « Ses piles de grain, c'est dehors qu'elles furent "enduites d'argile" » (comp. T. Jacobsen, *The Harps* 362 et n. 6) ; sur kuru₁₃-a im ur₃, v. en dernier lieu C. Huber, *Mél. Cagni* (2000) 463-465. Le sens est que les greniers étant remplis de pierres et de métaux précieux, l'orge doit être stockée dehors, sous une forme qui n'est pas très claire. Qu'elle ait été directement couverte d'argile est toutefois invraisemblable (Huber, *op. cit.* 489). **L. 39.** « Son peuple vit des lieux plaisants » (variante principale) // « connut les cérémonies funéraires » (x 3) ; sur ki sa₆-ga (// ki si₃-ga), v. en dernier lieu M.-C. Ludwig, *Santag* 2 (1990) 209 sq. ; A. Zgoll, *AOAT* 246 (1997) 374 ; M. Jaques, *AOAT* 332 (2006) 382 et n. 822. **L. 45.** « Les propres possessions de Sumer (= les gens de Sumer eux-mêmes ?) halaient des bateaux (vers Agadé) » (avec ni₂-ba-ke₄) // « Avec les propres possessions de Sumer, des bateaux étaient halés (vers A.) » (avec ni₂-ba-ta) // « A Sumer, on halait de son propre chef des bateaux (vers A.) » (avec ni₂-bi-ta). Je ne crois plus guère aujourd'hui que im-da-gid₂-de₃ puisse être une forme causative (ainsi dans RA 78, 100 et 110), sans toutefois pouvoir l'exclure absolument. **L. 51.** « Tous les gouverneurs ». **L. 53.** « préparaient selon les règles (pour Agadé) les offrandes mensuelles et le nouvel an » ; « les offrandes du début du mois » (comp. P. Attinger/M. Krebernik, *AOAT* 325 [2005] 64) laisserait -bi (au lieu de -ba(-ke₄)) inexplicité. Au cas où ni₂daba iti-da za₃-mu-bi signifierait, malgré les problèmes grammaticaux soulevés, « les offrandes mensuelles et du nouvel an » (ainsi tout le monde), traduire alors si am₃-sa₂-e-ne par « apportaient directement là (à Agadé) ». **L. 54.** « comme la lassitude s'est appesantie ! » **L. 56.** « De même que les gens du pays, elle ne s'était pas (rassasiée =) dégoûtée du temple bien fondé qu'elle ordonnait (de construire) » // « qu'on lui construisait » (B et J₂). **Ll. 58 sq.** « Ayant été chargée de faire trembler Agadé³, elle jeta l'effroi à Ulmaš » ; mon ancienne traduction « Il (Enlil) l'avait chargée (...) » (p. 101) supposerait en sumérien mu-ni(-in)-la₂-la₂. **Ll. 61-65.** Cf. C. Wilcke, *Politik im Spiegel der Literatur, Literatur als Mittel der Politik im älteren Babylonien*, dans : K. Raaflaub (ed.), *Anfänge politischen Denkens in der Antike* (1993) 29-75 (désormais Wilcke, *Politik*) pp. 33 sq. et n. 24. **L. 61.** « Telle une jeune femme abandonnant ((cela) de son "gynécée" =) ce qu'elle a dans son "gynécée" » ; ame₂-na est un génitif sans régent (Wilcke, *Politik* 33 n. 24). **L. 63.** « Tel un guerrier s'avançant contre des (forces) armées ». **L. 64.** Plus précis « elle sortit de la ville batailles et combats ». **L. 65.** Dans l'acception « aller à la rencontre de », gaba ri est le plus souvent une construction intrans. (C. Wilcke, *ZA* 78 [1988] 8 n. 36 et *Politik* 33 n. 24 ; M. Jaques, *AOAT* 332 [2006] 68 et n. 146)⁴, trans. seulement dans *SgLeg.* B 43 et SP 2.110 (4 x a₂-sag₃-e // 4 x a₂-sag₃) ; cela corrobore mon interprétation « et les remit à des hommes ennemis » (littéral. « fit aller à la rencontre ») dans RA 78, 101 et comm. p. 112 (de même Wilcke, *Politik* 33 n. 24 et J. Black et al., *LAS* 120). **L. 67.** D'après M. Such-Gutiérrez (*MVS* 9/I [2003] 146 et n. 597), sa nam-en-na désignerait le « Netz des Herrschertums »⁵. En français, le « nerf (l'un des sens de sa) de la royauté » serait possible, mais je doute que cette métaphore ait existé en sumérien. **L. 73.** Pour une interprétation très différente (qui n'emporte pas ma conviction), cf. P. Steinkeller, *Mém. Moran* (2005) 19 sq. n. 19 : « its [...] aura, that reached the upper sky, An brought down to the nether sky ». **L. 74.** Cf. M. Civil, *Mél. Sjöberg* (1989) 57 (aucun texte n'a MA₂.GAG, dar(-gag) pourrait signifier « "anchoring peg" in a loom and "mooring pole" in a quay ») et G. Rubio, *ASJ* 22 (2000 ; paru en 2005) 206 n. 11 ((gēš)MA₂-, pas DAR, dans Y₂ et

un texte non publié). Sens : plus probabl. « poteaux d'amarrage » qu'« étais ». **Ll. 77-82.** Je me rallie maintenant à l'interprétation de C. Wilcke (citée dans RA 78, 112 sq.) : « La vie du sanctuaire Agadé arriva à terme, telle celle d'une petite carpe *suḫur* dans les eaux profondes – les villes toutes ensemble avaient les yeux fixés sur (ce spectacle). Tel un immense aurochs cornu⁶, (Agadé) fut terrassée – elles (les villes) levèrent ensemble les cornes tel un immense taureau. Elle laissa tomber la tête (sur le sol) tel un dragon mourant – comme dans une bataille⁷, elles s'emparent ensemble de ce qui faisait son importance ». **L. 87.** « il le comprit dans son for intérieur » (littéral « en ce qui concerne son cœur, il l'apprit »). **L. 88.** Ajouter G mu e₂-kur-ra [...]; T₂ ba-an-mu₂. **L. 90.** « cabine » (sumur₃); cf. en dernier lieu B. Alster, *Mél. Klein* (2005) 15 : « a cover of reeds or similar protecting the center of a boat against the sun »; traduit par « cabin » (13 iv 15). **Ll. 95 // 97.** Lire nu-mu-un-ne-ḡal₂, avec -ne- = {n(n)a + e/j} (faux dans RA 78, 114); traduire (littéral.) « le temple à construire (// construit) n'était pas pour lui dans le "chevreau" » = « l'oracle ne lui répondit pas de construire le temple ». Avec -ni-in-(P, Y₂ et probabl. S₁), le sujet doit être Enlil (« il ne mit pas le temple à construire dans le "chevreau" »). **L. 98.** « what had been entrusted to him » (T. Jacobsen, *The Harps* 365) ou « what had been inflicted(?) upon him » (J. Black *et al.*, *LAS* 120) demanderait dans le premier cas mu-na-ab-si₃-ga, dans le second mu-ni-ib₍₂₎-si₃-ga. **L. 99.** Vu ba-e₃-de₃ en Y₂, je reviens aujourd'hui à la lecture ba-en-de₃-kur₂/gur de Cooper (*CA* pp. 54 et 133), même si le sens reste difficile⁸. Avec kur₂, traduire peut-être « Ce qu'avait dit Enlil lui devint étranger »⁹ (/ba/ moyen-passif ?). Avec gur, et pour autant que ce ne soit pas une graphie non-standard de kur₂, on pourrait penser à l'acception fréquente « s'écarter de » (normalement -/da/- dans le SV), littéral « Ce qu'avait dit Enlil se tourna ailleurs ({e/j}) loin de lui ({n + da}) ». Dans les deux cas, l'idée serait que le contact entre Narām-Sîn et Enlil a été coupé. **L. 101.** zi gu₂ ḡar est la leçon principale. Comme il est probabl. attesté aussi dans *Iddin-Dagan A* 136 (uḡ₃ saḡ-gegge-ga zi gu₂ mu-na-a[n-...] [A] // 'zi¹ gu₂ ... [...] [F] // zi x¹⁰ 'mu¹¹-un-na-an-ḡar [B]), il n'est pas une simple variante de zi-ga ḡar « faire une levée », contaminé par ou faisant jeu de mots sur gu₂ ḡar « rassembler » de la ligne précédente (ainsi Cooper, *CA* 244 sq. et Attinger, *RA* 78, 114). En ce qui concerne zi gu₃ ḡar (R₃ [Ur III]), on le trouve encore dans *Lugalb. I* 24 B // 'zi-ga¹ [...] (II) (si gu₃ ra à la l. 25) et *Giḫ A* 48 sq. KiB¹¹; une contamination de zi gu₂ ḡar par si gu₃ ra « jouer du cor » semble très vraisemblable (v. déjà *RA* 78, 114 avec litt. ant.); comp. par ex. *Giḫ B* 51 sq. (zi-ga ḡar suivi de si gu₃ ra) et *GiM M* 239 sq. (zi-ga du₈ suivi de si gu₃ ra //). Le sens exact de zi gu₂/gu₃ ḡar reste mal assuré; « mobiliser » v.s. semble à première vue évident, mais va mal dans *Iddin-Dagan A* 136. **L. 103.** Pour le difficile šu-keše₂ AK, v. en dernier lieu Attinger, *ZA* 95 (2005) 253. **L. 105.** « Il traita le geguna comme une quantité négligeable ». Sur uš₃ giḡ₄ AK, v. en dernier lieu Attinger, *ZA* 95, 258; dans cette expression, giḡ₄ désignait probabl. à l'origine une mesure de poids (cf. *GiEN* 137). Le rapport entre les ll. 104 et 105 m'échappe. **L. 106.** Lire ninta dans tous les duplicats. **L. 114.** Littéral « Il aiguisa les haches *agasilig* de leurs deux côtés » = « Il aiguisa les deux tranchants des haches a. »; pour l'ablatif, comp. l'allemand « etwas von beiden Seiten schleifen ». **L. 116.** Les deux sens les mieux attestés de ki la₂ sont « excaver » (M. Civil, *AOAT* 25 [1976] 94 sq.) et « s'incliner » (par ex. *Išme-Dagan B* 16 et *LN* 310 [comm. de S. Tinney p. 182]). Ici, on peut hésiter entre « elle (la base du temple) s'enfonça jusque sur les fondements du pays » (semble le plus naturel, mais ki la₂ « s'enfoncer » n'est sinon pas attesté), « elle fut excavée jusqu'aux fondements du pays » et « les fondements du pays furent excavés » (ainsi Civil, *loc. cit.*). **L. 122.** Littéral « il arracha (tout) à ses/aux huisseries », c'est-à-dire qu'il dépouilla les huisseries de leurs ornements. La traduction usuelle par « il arracha ses huisseries » (v.s.) laisse inexplicé le loc.-term. dans au moins 4 duplicats. **L. 124.** ba-da-an-ku₅ est soit une 3^e sg. *ḫ.* trans. (« il détourna »), soit une forme verbale passive (/n/ allomorphe de {ni}). **L. 130.** Lire dub-šen « coffres du trésor » (J. Bauer, *AoN* 29 [1985] et M. Civil, *AulOr.* 5 [1987] 20). **Ll. 131-133.** Sur ce passage difficile, cf. W. Heimpel, *AOAT* 253 (1998) 133 sq.; traduire « Quoi qu'ils ne fussent pas des sacrilèges, ses *laḫama*, grands redans flanquant le temple, Narām-Sîn les fit éclater¹² au milieu du feu ». Pour saḡ₃, littéral « frapper », on peut hésiter entre « faire éclater » v.s. (je ne connais toutefois pas de passage parallèle) et « abattre (un arbre) » (cf. par ex. *Giḫ A* 46, 57 et 64 et *Giḫ B* 62); l'idée serait que NS fait un grand feu et y « abat » les *laḫama*. **L. 135.** -eš dans 7 duplicats¹³ sur 8 plaide pour un adverbialif (« à la manière de/comme ses [de l'Ekur] bois du *geguna* »), mais on voit mal quel pourrait être le sens. **Ll. 143 sq.** kar-ra dans 6 duplicats fait difficulté, us₂ n'étant normalement pas construit avec le loc., mais avec le loc.-term. (avec kar, cf. par ex. *Gudea, Cyl. A* 4:4 et *St. D* 3:6 sq.; ŠX 4; *IE* II vi 47¹⁴; *Ḥamm.* 12 : 19 sq.); malgré kar-re en B, traduire probabl. « les grands bateaux des quais » = les grands bateaux stationnés le long des quais (suggestion de J. Neeser, Berne). **L. 155.** « peuple qui ne connaît pas d'attaches ». Remarquer que W. Horowitz traduit, dans un contexte comparable, *ul 'i-di ki¹-iṣ-ru-tum* (*MC* 8 [1998] 72:52 B [*The Sargon Geography*]) par « who do not know construction » (p. 73; v. comm. p. 91); ce sens de *kiṣrūtum* (autant que je sache un *hapax*) est possible, mais de loin pas assuré. **L. 158.** « tels des moineaux » (*buru₅mušen-gen₇*). – La traduction de ŠID.ŠID par « innombrable » est usuelle, mais difficilement justifiable philologiquement. En contexte, *še/id* signifie normalement « compter », pas « être nombreux ». *še/id* « nombre » (= *minūtu*) est bien attesté, mais il n'est pas redoublé (on attendrait par ailleurs ici un locatif). A. Cavigneaux/F. al-Rawi (*ZA* 92 [2002] 49) traduisent « comme des moineaux dans leurs ébats il[s] frôlent la terre »; pour un essai de justification philologique, cf. Cavigneaux, *WO* 25 (1994) 143 : il renvoie à ŠID = *rakābu* dans Proto-Izi I 256, qu'il rapproche de /še/id/ (KAD₃/KID₂) = *rakābu* et de /šeššed/ (KID₂/KID₂) = *riikub iṣšūri* « se chevaucher (en parlant) d'oiseaux » (sens sexuel). Indépendamment du fait que ŠID = *rakābu*

reste une équation isolée, dont ni la lecture ni l'acception exacte ne sont connues, l'ordre des mots ferait difficulté (attendu $\text{buru}_5\text{mušen šed-šed-gen}_7$ « comme des moineaux s'ébattant ». L. 159. Traduire plutôt comme Cooper, CA p. 59 (/n/ locatif). Ll. 162 sq. « Le messager n'allait plus sur le chemin, le bateau du courrier ne passait plus sur le fleuve » (ainsi pratiquement tout le monde; $-\text{dib}_{(2)}\text{-be}_2 = \{\text{DIB}_{(2)} + \text{ed}\}$); mon interprétation dans RA 78, 104 (« Ils ne laissaient pas aller le messager sur le chemin », etc.) rend inexplicable l'absence du loc. {ni}¹⁵. L. 166. La traduction proposée dans RA 78 (104 et comm. p. 117) est grammaticalement et lexicalement possible, mais ne donne guère de sens dans ce contexte; préférable soit « La garde était montée sur les arbres (des =) le long des rives »¹⁶ (ainsi S.N. Kramer, ANET 3 [1969] 649), soit, malgré mes réticences dans RA 78, 117 n. 81, « Sur les rives boisées, la garde était montée » (comp. J.-M. Durand, AEPHE 1974/75, 170 et n. 1). L. 174. « ni sirop ni boissons alcoolisées ». L. 175. Lire $\text{im u}_4 \text{gid}_2\text{-da}$ et traduire « Durant de longs jours, il ne tomba plus de pluie (...) » (ainsi T. Jacobsen, The Harps 369); pour $\text{u}_4 \text{gid}_2\text{-da}$, cf. par ex. Innana D 63; Lugalb. I 405 et 407; Lugalb. II 225b // 246. L. 180. $\text{ir}_9\text{-[gen}_7]$ dans le nouveau duplicat d'Ur III (B. Alster, ASJ 15 [1993] 1-3, NBC 11119) confirme l'interprétation de Cooper (CA 58 sq. et 180). L. 183. Cf. D.O. Edzard, OBO 160/4 (2004) 566 n. 305; littéral « Les gens : sous l'effet de la faim, ils se martelaient (šū im-BALAG.BALAG-ne) (eux-mêmes =) le corps »¹⁷. Ll. 188 sq. Même *topos* dans LSU 80α; cf. en dernier lieu J. Black, Mél. Wilcke (2003) 38 et G. Farber, Mél. Klein (2005) 114. Traduire peut-être « Les dents furent amoncelées, les corps¹⁸ jetés (pêle-mêle) (ku-ku // $\text{ku}_4\text{-ku}_4$), les ... furent amoncelées, les corps¹⁸ semés comme de la graine ». La séquence dub-dub (188) / dub (189) pourrait plaider pour une opposition objet pluriel vs objet singulier (« dents » vs « nez », v.s.)¹⁹. L. 200. « ils (collectif) posèrent sur le sol sept *balag* comme le fondement du ciel repose (sur la terre) ». L. 201. /n/ est certainement l'allomorphe du loc. {ni}; traduire « Pour lui (Enlil), les tambours *ub*, *mezi* et *lilis* retentirent au milieu d'eux tel Iškur ». L. 209. *itima* étant sûr dans ELA 390 (*contra* Attinger, RA 78, 119 n. 90), mes réticences n'étaient probabl. pas de mise. L'ergatif $\text{d}^{\text{en-lil}_2}\text{-le}$ dans K et l'absence du loc. dans au moins 2 duplicats (Z et E₁) restent malgré tout un peu troublants. Ll. 212 sq. « traiter » n'est pas une acception usuelle de du_3 ; mieux « être bloqué » = « être réduit à l'impuissance » ? Comp. du_3 au lieu de šu la_2 dans 213 S et peut-être K. L. 214. Littéral « Dans cette ville, puissent les corps/gens y être remplis dans ses (de la ville) puits ! » L. 215. (à propos de mon comm. p. 119) : lire probabl. $\text{lu}_2\text{-lu}_2\text{-u}_3$ (ergatif) zu-ne ; comp. Lugalb. I 33 : $\text{lu}_2\text{-lu}_7 \text{zu-ne na-an-ni-pa}_3\text{-de}_3$. Ll. 229 sq. « Puissent les redans, les *lahama*, après avoir été dressés (là), être précipités (...) ». L. 239. (et comm. p. 120). $\text{ku}_3\text{-ge-eš}_{(2)}$ est un adverbialif (pas un terminatif); traduire « Puisse ton pauvre priver d'eau ses enfants²⁰ (*apparus à la manière de l'argent* =(?)) qui devaient lui rapporter de l'argent »? L. 241. Cf. A. Cavigneaux, JAOS 113 (1993) 255 et A. Cavigneaux/F.N.H. Al-Rawi, ZA 85 (1995) 194 et n. 14; il faut distinguer $\text{ge}_4\text{-ge}_4$ « retourner » de (ağ_2) $\text{ge/ge}_4\text{-r}$ « cogner, tuer ». Ici, on peut hésiter entre « faire avorter » et « cogner, tuer ». L. 246. « puisse-t-il être incapable de soulever sa sacoche jusqu'à sa selle ». L. 247. « puisse-t-il (l'âne de choix) se coucher le soir » (signe de maladie; comme les chevaux, les ânes dorment debout); les textes littéraires pB distinguent $\text{u}_4 \text{šu}_2\text{-uš(-e)}$ « chaque jour »²¹ de $\text{u}_4 \text{šu}_2$ « jour couchant » (par ex. dans le fréquent $\text{u}_4 \text{e}_3\text{-ta u}_4 \text{šu}_2\text{-še}_3/\text{uš}^{22}$). L. 249. « puisse-t-il (l'"autochtone") rester couché sur l'herbe ». Ll. 250-253. « Puisse celui qui s'est levé devant/pour les prémices manger les enduits de ses poutres, les courroies des grands vantaux de la maison paternelle, puisse-t-il les triturer avec les dents ! »²³ La lecture zu_2 de KA est maintenant assurée par la glose *zu* dans le nouveau duplicat AUWE 23, 111. Ll. 256 sq. « Sur ton *kiusga* fait pour les purifications, puisse le renard hantant les collines de ruines y traîner la queue ». L. 259. « l'"oiseau sommeil" ». Ll. 267 ± // 276. Cf. C. Mittermayer, AOAT 319 (2005) 61; le premier signe n'est pas ŠEG₉, mais U.PIRIG = KUŠU (Q et S et A₁) // KUŠU + PA (L₁) // [(x).]KIŠ (C₄, Isin); j'ignore s'il faut lire KUŠU bar mul « K. au corps moiré »²⁴ ou KUŠU-bar mul. – Lire $\text{muš GIR}_2\text{-g.}$. Ll. 270 sq. ± // 279 sq. L'interprétation traditionnelle est probabl. préférable (forme intrans. avec $-\text{du}_{10}\text{-ge} = \{\text{DU}_{10} + \text{ed}\}$), quoique -ni-fasse difficulté²⁵. Mon interprétation dans RA 78 (107 sq. et comm. p. 121) laisse l'absence de /b/ (270 sq.)²⁶ et de /n/ ou /b/ (279 sq.) inexplicable. Ll. 273-278. Traduire par des passés simples.

1. Noter toutefois l'exception $\text{um-ma-da-an-SIG}_7\text{-ga}$ dans $\text{u}_8\text{-ezinam}$ 39 B (Ur).
2. $\text{a-ša}_3 \text{ki-izim}$ dans SNATBM 171:2 est un abrègement purement graphique.
3. Littéral peut-être « Il lui avait été suspendu de faire trembler Agadé ».
4. Ajouter DI H 6.
5. Il cherche à étayer son hypothèse en renvoyant au filet de Ninurta dans *Lugale*, mais son argument m'échappe; Ninurta n'est pas un *en*.
6. Ou « immense éléphant ».
7. // « dans/à sa bataille » = « dans une bataille contre elle » (J₃ et B₄).
8. « He tried to alter » (Cooper, CA p. 55; accepté par J. Black *et al.*, LAS 120) me semble grammaticalement un peu problématique; j'attendrais plutôt $\text{mu(-un)-da(-an)-kur}_2$.
9. Comp. surtout $\text{dam mu-un-de}_3\text{-kur}_2 \text{dumu mu-un-de}_3\text{-bala}$ (...) « (Son(?)) épouse lui devint étrangère, (son(?)) enfant se détourna de lui » (*Išme-Dagan* AB 84) et $\text{ur}_2 \text{ğarza-zu im(-me)-de}_3\text{-kur}_2\text{-ra(-am}_3)$ « Ville, tes rites te sont devenus étrangers » (LU 69).
10. -ga serait en soi possible, mais B écrit GA sinon différemment (131 et *passim*), ce qui rend cette lecture problématique; gu_4 est également à peine crédible.
11. Les autres duplicats ont si $\text{gu}_3 \text{ra}$ // à la l. 48 et $\text{gu}_3 \text{teš}_2 \text{ra}$ // à la l. 49.
12. Ou (littéral.) « *abatit* »?

